

Cadê as notas que estavam aqui? Música de paredões e a musicalidade surda na instalação-oficina SurdoSystem

Leonardo Augusto Arruda¹

Matheus Prado Garcia²

Categoria: Comunicação
DOI: 10.5281/zenodo.17768592

Recebido em: 12/10/2025
Aprovado em: 01/12/2025

Resumo: *SurdoSystem* é uma instalação multimodal e oficina que visa deslocar o foco da audição na percepção musical para uma apreciação multissensorial. Instigados pela percepção e musicalidade surda, os autores inspiram-se em gêneros de música eletrônica associados aos “paredões” como o *dub* e o funk. A instalação utiliza um *subwoofer* para gerar vibrações graves, televisões analógicas e superfícies táteis para promover a apreciação da música para além da audição, estimulando os sentidos do tato e da visão. A experiência da instalação e a musicalidade surdas são discutidas a partir de conceitos da Teoria Histórico-Cultural, além da Cognição 4E. É apresentada uma metodologia de análise qualitativa por meio de entrevistas semi-estruturadas com os participantes da oficina, cujos resultados serão analisados em publicações futuras. São discutidos resultados preliminares da oficina do ponto de vista dos autores como observadores participantes.

Palavras-chave: Musicalidade surda. Música de paredões. Cognição.

Where are the notes that were here? sound system music and deaf musicality in the installation-workshop SurdoSystem

Abstract: *SurdoSystem* is a multimodal installation and workshop that aims to shift the focus from hearing in music perception to a multisensory appreciation. Instigated by deaf perception and musicality, the authors draw inspiration from electronic music genres associated with “paredões” (open-air dance parties), such as dub and Brazilian funk. The installation uses a subwoofer to generate bass vibrations, analog televisions, and tactile surfaces to promote the appreciation of music through touch and sight. The experience of the installation and deaf musicality are discussed based on concepts from Historical-Cultural Theory, in addition to 4E Cognition. A qualitative analysis methodology through semi-structured interviews with workshop participants is presented, the results of which will be analyzed in future publications. Preliminary results of the workshop are discussed from the authors' point of view as participating observers.

Keywords: Deaf musicality. Sound system music. Cognition.

¹ Mestre em Música no Instituto de Artes – Unicamp e pesquisador no Núcleo Interdisciplinar de Comunicação Sonora. Email: leonardo.arruda@nics.unicamp.br

² Mestrando em Música no Instituto de Artes – Unicamp e pesquisador no Núcleo Interdisciplinar de Comunicação Sonora. Email: m184383@dac.unicamp.br.

Introdução

A musicalidade surda tem ganhado destaque nas últimas décadas como tema ligado aos direitos da pessoa com surdez, impulsionado por leis como a que reconhece a Libras (Nº 10.436/2002) e a Lei Brasileira de Inclusão (Nº 13.425/2015). Este tema tem se tornado um tópico presente em pesquisas sobre percepção e cognição musical, principalmente no âmbito da experiência e apreciação musical por canais sensoriais alternativos e por novas formas de escutar e fazer música praticadas pela comunidade surda no Brasil e no mundo (Mathias, 2019). A música surda, principalmente se tratando da musicalidade, ao dissolver o foco depositado no produto audível, acaba por desafiar e expandir a própria compreensão do que é e do que pode ser música.

Este trabalho relata a aplicação do SurdoSystem, uma instalação-oficina instigada pela perspectiva da percepção musical surda e inspirada pelos paredões de música eletrônica. Como forma de estimular outros sentidos, este projeto visa trabalhar uma composição musical interativa multissensorial que, além do som transmitido acusticamente, estimula a percepção tátil e visual da obra musical. Essa instalação tem por objetivo descentralizar a apreciação musical da audição, trazendo atenção para outras formas de interagir com o som e com elementos musicais como o ritmo, alturas, timbres, intensidade etc. Além disso, como oficina, o SurdoSystem discute com os participantes aspectos da musicalidade surda, apresentando relatos de experiências internacionais e nacionais e conceitos da percepção e cognição musical.

Realizamos um levantamento bibliográfico a respeito da musicalidade surda (Haguiara-Cervellini, 2003; Mathias, 2019), trazendo contribuições da pedagogia (Silva, 2022; Vygotsky, 1997) e da ciência da cognição (Carvalho, 2009; Maturana; Varela, 2004; Merchel; Altinsoy, 2020). São trazidas referências que apontam para a relação possível entre a percepção e musicalidade surda e a música eletrônica amplificada, cuja atenção para as frequências graves parece proporcionar uma experiência particularmente interessante para a subjetividade surda.

São trazidos os fundamentos metodológicos da pesquisa qualitativa que se inicia concomitante à escrita deste artigo, apresentando um questionário realizado nas oficinas dos dias 9 e 10 de outubro de 2025³, cujos resultados não puderam ser analisados devido

³ A programação completa do FEIA 26 (Festival do Instituto de Artes) 2025. Disponível em: <https://www.instagram.com/p/DPPkP5KEeu4/?img_index=6>.

à proximidade do prazo de submissão. Esse questionário é realizado a partir das seguintes hipóteses: a de que, partindo da preocupação com a percepção musical surda, 1) uma peça musical pode ser elaborada com elementos extra-sonoros, e que esses elementos podem ser apreciados como parte integral da música por pessoas surdas e ouvintes; e que 2) os sons graves intensos associados à música eletrônica são um elemento de interesse particular nesse tipo de obra e para este tipo de público.

Musicalidade surda e paredão

Para discutir a musicalidade surda, é necessário tocarmos em dois pontos principais: O primeiro deles é a perspectiva fornecida pela Teoria Histórico-Cultural (THC) sobre o que Vigotski (1997) chamou de “defeito”. O desenvolvimento do indivíduo que diverge de um desenvolvimento entendido como padrão ou regular é entendido pela THC não como *quantitativamente menor*, mas como *qualitativamente diferente*. Ou seja, no caso da pessoa surda, ainda que se reconheça uma limitação da audição, essa característica não diminui a potencialidade de desenvolvimento sensorial e cognitivo daquela pessoa, mas determina diferenças nesse desenvolvimento quando comparado ao da pessoa ouvinte (Paula; Pederiva, 2022). Essa afirmação tem acordo com considerações das ciências cognitivas e neurociência sobre a neuroplasticidade, em que a privação de uma modalidade sensorial é compensada por outras no nível cognitivo (Carvalho, 2009; Good; Reed; Russo, 2014), e na obra de Vigotski (1997) pode ser entendida pela ideia de “caminhos de rodeio”: a superação de limites no desenvolvimento está relacionada a uma integralidade experiencial do corpo. Assim, a THC inverte conceitualmente a origem da deficiência: ao invés de pensarmos a deficiência como um fato da *pessoa* (como na expressão “pessoa com deficiência”), pensamos a deficiência como um fato do *coletivo* que não oferece os meios para o desenvolvimento da musicalidade na pessoa com surdez, por exemplo. Desse ponto de vista, não há pessoas com deficiência, mas sim sociedades deficientes em contemplar o ser humano em toda sua diversidade.⁴

⁴ Sobre esse assunto, é importante o conceito de *determinação social do processo saúde-doença*, que discute que “a configuração de como vivem, adoecem e morrem os grupos sociais está diretamente atrelada às condições materiais de reprodução social que se expressam em contradições e particularidades históricas” (Correia; Mendes; Carnut, 2022). No caso das sociedades capitalistas, a pessoa saudável é aquela que é capaz de cumprir sem problemas seu papel na cadeia de produção e reprodução social capitalista — ou seja, capaz de trabalhar na condição de proletariado, sob as demandas particulares do Capital em cada época (Laurell, 1982).

O segundo diz respeito à não exclusividade da modalidade auditiva na música. O conceito de “musicar” de Small (1998) discute a música não como produto, mas como *fazer*, representado pelo neologismo da palavra “música” flexionada como verbo. Entende-se, dessa forma, a música não a partir do produto sonoro, que percebemos pela audição ou por qualquer outro sentido, mas sim pelo fenômeno social complexo que envolve todas as pessoas e coisas presentes nessa atividade. Maturana e Varela (2004) nos permitem pensar a música a partir da enação, ou seja, a percepção guiada pela ação (e vice-versa), na linha que ficou conhecida como Cognição 4E (Bezerra; Fialho, 2023). Dessa forma, a música não se dá no campo da percepção como uma captura passiva dos estímulos vindos do ambiente, mas no campo da *interação* que ocorre no “acoplamento estrutural” entre seres vivos e o ambiente (Maturana; Varela, 2004, p. 87). Assim, ao passo que compreendemos a música no ocidente como algo que tem a audição como principal fonte de apreciação, afirmamos que toda música ocupa um espaço que extrapola a modalidade específica da audição porque é algo que se vê, se sente com o tato, se cheira, degusta, e mais importante: que acontece não apenas no âmbito sensorial, mas social e cultural. Um exemplo disso, seria a festa multissensorial chamada Sencity,⁵ criada pelo holandês Ronald Ligtenberg e um grupo de surdos, que busca criar um ambiente que estimula o olfato, visão, tato e a audição para o público do evento, que inclui surdos e ouvintes.

Como consequência desses dois pontos, temos que a musicalidade está presente em todas as pessoas — inclusive aquelas com surdez profunda, que não respondem a qualquer estímulo auditivo. Diversos estudos que discutem a percepção de estímulos sonoros pelo sistema somatosensorial (Garg; Yadav; Singh, 2024; Merchel; Altinsoy, 2020) indicam possibilidades para a percepção musical por meio das células mecanorreceptoras, principalmente em registros graves. Relatos qualitativos de pessoas surdas sugerem uma percepção musical elevada por meio do tato (Haguiara-Cervellini, 2003; Silva, 2022).

A elevada sensibilidade tátil no registro grave de 20 Hz a 200 Hz (Merchel; Altinsoy, 2020), somada a alguns relatos de Surdos quanto à sua apreciação de música

⁵ Vídeo da edição do Sencity que ocorreu no Brasil, em 2016, em que pode-se observar os elementos extra-sonoros sendo trabalhado durante o evento está disponível em: <<https://www.youtube.com/watch?v=DztnWcjkMhM>>. Acesso em 11 de Outubro de 2025.

eletrônica de pista (ou, EDM: electronic dance music) (“A Sonic Pulse: The deaf experience of electronic music | Resident Advisor - YouTube”, 2019; “Student Stories | Elliot Williams on making DnB for the deaf community - YouTube”, 2025) apontam para a hipótese de que existe uma sensibilidade particular de surdos com relação à música eletrônica. Isso parece plausível por três fatores principais: em primeiro lugar, a atenção especial que diversos gêneros de música eletrônica (incluindo o *dub*, o funk brasileiro, o *techno*, etc.) têm ao grave, com o bumbo sendo elemento central nesses ritmos; a relação do musicar desses gêneros com a performance em níveis elevados de pressão sonora, o que eleva a capacidade de percepção tátil de vibrações sonoras — menos sensíveis que a percepção auditiva em vários aspectos (Merchel; Altinsoy, 2020); e a relação próxima desses gêneros com a dança como forma de escuta incorporada (Quínamo, 2023, p. 17; Varela; Thompson; Rosch, 2003).

Ao discutir a música dos *dancehalls* jamaicanos, Henriques (2011) chamou de *sonic dominance*⁶ a imersão multissensorial proporcionada pelas sessões de sound system. A experiência dessas festas é, primeiramente, sonora, mas recrutam uma variedade de sentidos. A visão, paladar, olfato, sensação de temperatura e movimento são todos estimulados. Tudo isso ocorre em um contexto de trocas de experiências, formando um espaço de socialização importante que extrapola a subjetividade sensorial do indivíduo (Henriques, 2011).

It hits you, but you feel no pain – instead, pleasure. This is the visceral experience of audition, immersed in auditory volumes, swimming in a sea of sound, between cliffs of speakers towering almost to the sky, sound stacked upon sound. [...] Trouser legs flap to the bass line and internal organs resonate to the finely tuned frequencies, as the vibrations of the music excite every cell in your body. This is what I call *sonic dominance*. It explodes with all the multisensory intensity of image, touch, movement and smell [...] (Henriques, 2011, p. xv).⁷

⁶ “Domínio sonoro”, tradução livre.

⁷ “Te atinge, mas você não sente dor – na verdade, prazer. Essa é a experiência visceral da audição, imersa em volumes auditivos, nadando em um mar de sons, entre penhascos de alto-falantes que se elevam quase até o céu, som empilhado sobre som. [...] As pernas das calças balançam ao ritmo da linha de baixo e os órgãos internos ressoam com as frequências precisamente afinadas, enquanto as vibrações da música estimulam cada célula do seu corpo. Isso é o que eu chamo de domínio sonoro. Ele explode com toda a intensidade multissensorial da imagem, do toque, do movimento e do cheiro.” Tradução livre.

Instalação

O SurdoSystem tem como ponto de partida a curiosidade artística pela percepção e subjetividade musical surda. Essa curiosidade é o principal fator criador de perguntas e problemas que movimentou os autores para a concepção do SurdoSystem do ponto de vista composicional e como instalação-oficina.

Figura 1. Pôster para divulgação da oficina-instalação. As mãos foram escolhidas por simbolizarem a linguagem de sinais e a percepção-ação. Fonte: elaborado por Yan Marrese.

Ambos os autores, como pesquisadores e músicos, têm na bagagem musical a experimentação com formas de organização dos sons musicais que não se baseiam em notas musicais, imergindo nas sonoridades das práticas populares de música eletrônica. Em Campinas, SP, cidade onde habitam os autores, há um sound system de *dub* chamado Ruffneck⁸ onde costuma-se dizer: “o grave todo mundo sente igual!”. O *dub*, o funk brasileiro e o rock doido são alicerces estéticos principais. A música de paredões apoia-se

⁸ O Ruffneck Sound System é fruto do trabalho de Flavio Rude e Raquel Ruff, DJs e produtores culturais. Disponível em: <<https://www.instagram.com/ruffneck.sound/?hl=en>>. Acesso em 11 de out. de 2025.

na potência sensorial do grave amplificado e da dança como escuta (Henriques, 2011) — são principalmente as experiências comuns entre surdos e ouvintes que busca-se recriar no SurdoSystem.

O SurdoSystem ocorreu em dois momentos: a primeira vez ocorreu no evento de extensão universitária Unicamp de Portas Abertas, no dia 23 de agosto de 2025, na Biblioteca Central César Lattes. A segunda vez foi na 26ª edição do Festival do Instituto de Artes da Unicamp (FEIA 26), nos dias 9 e 10 de outubro na Casa Gambá Cultural.⁹ Na primeira ocasião, a instalação ficou ativa em três baterias de aproximadamente 90 minutos, com os autores presentes para apresentar os elementos da instalação e os conceitos do projeto. Na segunda oportunidade, no 26º Festival do Instituto de Arte da Unicamp (FEIA 26), foram feitas duas sessões de 3 horas. Nesta edição, foram apresentados relatos da experiência musical de pessoas surdas, além de bandas e grupos percussivos formados por integrantes surdos. Por exemplo, foram visto a participação da intérprete de língua de sinais Amber Galloway no Lollapalooza, em 2016, interpretando em Língua de Sinais Americana (ASL - American Sign Language) a música Under the Bridge da banda californiana Red Hot Chilli Peppers.¹⁰ Além disso, vídeos do Leonardo Castilho, um poeta, ator, dançarino e educador que é surdo e relata sobre os preconceitos em relação a pessoa surda,¹¹ mostrando principalmente o termo equivocado e preconceituoso que pessoas que não conhecem a cultura surda usam, o termo surdo-mudo.¹² Para complementar esses assuntos, foram apresentados as bandas Surdodum (Brasília/DF), Batuqueiros do Silêncio (Recife/PE)¹³ e banda Ab'Surdos (Uberlândia/MG). Essa apresentação teve uma duração de aproximadamente 30 minutos no início e no final, deixando no restante do tempo os participantes livres para circular e interagir com a

⁹ A Casa Gambá Cultural é uma iniciativa principalmente de estudantes de música da Unicamp, que criaram um espaço para realização de concertos e outros eventos. O portfólio da Gambá está disponível em: <<https://casagamba.myportfolio.com/inicio>>. Acesso em: 11 de out. de 2025.

¹⁰ Performance em ASL da Amber Galloway sobre a música Under the Bridge no Lollapalooza. Disponível em: <<https://www.youtube.com/watch?v=MGRWeKeh9NE>>. Acesso em: 11 de out. de 2025.

¹¹ Leonardo Castilho em “Minha audição não funciona como a sociedade quer - O surdo tem voz”. Disponível em: <<https://www.youtube.com/watch?v=Bcq6GPYmfPo>> Acesso em: 11 de out. de 2025.

¹² De acordo com Goldfeld (2002), o termo sudo-mudo é um termo carregado de preconceito, pois associam a surdez com a mudez pelo fato de que a pessoa surda não tem como prioridade a comunicação pela fala. Esse termo era usado até meados do século XIX em pesquisas que abordavam sobre a cultura ou comunidade surda. Após a década de 80, pelas conquistas de direitos desta comunidade além do reconhecimento da língua gestual, este termo deixou de ser usado e visto como forma de preconceito.

¹³ Batuqueiros do Silêncio se apresentando na Paralimpíadas de 2016, realizada no Brasil. Disponível em: <<https://www.youtube.com/watch?v=V65MeQ8t8B0&t=20s>>. Acesso em: 11 de out. de 2025.

instalação. Este trabalho discute apenas os resultados da segunda instalação, ocorrida em Outubro¹⁴.

A instalação consiste em um sistema de caixas de som convencionais, um *subwoofer*, duas televisões de tubo e superfícies táteis de madeira para as mãos e os pés, além de bexigas, que auxiliam na percepção tátil do som que viaja pelo ar e um vídeo-texto de 3 minutos, reproduzido em loop, com um texto produzido pelos autores e gravado pela voz de Amira Al Dergham. Os participantes podem interagir diretamente com a produção sonora por meio de um controlador MIDI modelo Korg NanoKontrol2, com sliders, knobs e botões em uma estrutura semelhante ao de uma mesa de mixagem. Por meio desse controlador, os participantes podem aumentar ou diminuir o volume das quatro faixas principais que constituem a composição: hi-hat, tuim,¹⁵ baixo, e bumbo. Também, por meio de um outro controlador MIDI Korg NanoPad2, é possível disparar samples vocais diversos e de 808.¹⁶ As superfícies táteis consistiam em uma tábua pequena de compensado, para as mãos, e outra grande de madeira maciça, sobre à qual os participantes puderam subir e deitar. A essas tábuas, foram acoplados atuadores de alto-falantes amplificados em construções acessíveis pelo baixo orçamento e complexidade.

As faixas são concebidas para ocupar regiões distintas do espectro sonoro, aqui imaginado a partir de dois eixos: altura e continuidade. Dessa forma, temos sons graves (bumbo e baixo), sons médios (voz, tuim) e agudos (hi-hat). Os sons graves possuem graus diferentes de continuidade: o bumbo é um som curto e de ataque rápido; o 808 é um som prolongado de ataque rápido; e o baixo é um som prolongado de ataque mais lento.

¹⁴ A instalação passou por algumas mudanças depois da primeira montagem. Particularmente, uma maior economia dos sons mais graves, para que seu efeito não ficasse saturado; adição de uma segunda televisão; e de uma segunda superfície tátil de madeira maciça.

¹⁵ “Tuim” é o nome onomatopeico que se dá aos sons médio-agudos que lembram assobios, associados principalmente ao funk paulista. Também pode ser considerado um subgênero do funk.

¹⁶ “808” refere-se a um tipo de bumbo eletrônico associado ao sintetizador *drum machine* Roland 808. Ele possui um ataque rápido, um transiente bem definido e um som tonal longo e grave. Em diversos gêneros de música eletrônica, ele cumpre um papel duplo que é rítmico, como bumbo, e melódico, como baixo.

Figura 2. O autor, Leonardo Arruda, sobre a plataforma de madeira amplificada construída para a instalação dos dias 9 e 10 de outubro. Fonte: elaborada pelo autor.

Os elementos da composição, principalmente os graves, são ajustados para conter frequências que ativem os modos de ressonância da sala onde ocorreu a instalação — tornando assim o SurdoSystem uma instalação *site-specific*. Isso tem por objetivo potencializar a vivacidade tátil do som, aproveitando as características acústicas de cada espaço. As ondas estacionárias criadas pela propagação do som na sala resultam em regiões de alta e baixa pressão (nodos e antinodos) que podem ser percebidos ao movimentar-se pelo espaço, principalmente com o auxílio das bexigas. Isso tem por intenção adicionar uma outra camada de corporalidade da percepção, ao encorajar os participantes a se movimentarem pelo espaço atentos às ondas sonoras.

Figura 3. TV na instalação do dia 10 de outubro. É visível o padrão característico de imagem formado pela TV ao receber sinal de áudio pela entrada de vídeo. Fonte: elaborada pelo autor.

A interface visual foi criada com duas televisões de tubo, cujas entradas de vídeo foram conectadas diretamente a uma saída de áudio. O circuito analógico das televisões interpreta como imagem o sinal de áudio de forma não convencional, e disso resultam faixas horizontais pretas e brancas correspondentes às frequências predominantes do áudio: sons graves formam faixas largas e sons agudos, finas. A intensidade da imagem formada corresponde à intensidade do sinal sonoro, e dessa forma o ritmo pode ser traduzido em padrões luminosos.

Uma referência importante na concepção da instalação foi a obra *BODIES AND SUBWOOFERS (B.A.S.)* de Stefanie Egedy (2025). Nesse trabalho, a artista explora a dimensão terapêutica, incorporada e tátil dos sons de baixa frequência em instalações *site-specific*, utilizando principalmente *subwoofers*. Egedy têm também por referência a música eletrônica e sua potência multissensorial vinculada aos graves amplificados (Egedy, 2025).

Metodologia

O desenvolvimento científico sobre a experiência do SurdoSystem tem se desenvolvido a partir da teoria fundamentada (Charmaz, 2009). Em uma abordagem fundamentalmente qualitativa, serão realizadas entrevistas semi-estruturadas de questões abertas, permitindo aos participantes voluntários que relatem sua experiência subjetiva na instalação realizada no FEIA em outubro de 2025 e em próximas oportunidades de realização do SurdoSystem. Além disso, os autores realizaram memorandos de cada etapa relevante de desenvolvimento do projeto, já tendo sido realizado um primeiro documento em ocasião da instalação no UPA em setembro de 2025.

As questões principais que espera-se elaborar a partir das entrevistas semi-estruturadas relativas à instalação dos dias 9 e 10 de outubro são as seguintes: além da audição, quais sentidos ou partes do corpo foram mais estimulados, e se a instalação foi eficaz em descentralizar a percepção da audição? De que forma a música estimulou o movimento do corpo, e de que forma o movimento contribuiu para a percepção descentralizada? Quão musicais são os elementos extra-sonoros — ou seja, foram percebidos como secundários ou auxiliares à música, ou como parte da música em si? É importante também saber algumas informações de contexto do sujeito: qual o grau de surdez, ou se é ouvinte; se têm experiência na prática musical; e a idade.

As XX questões foram elaboradas a partir desses questionamentos, e disponibilizadas em formulário digital por meio de um link para os participantes que se voluntariassem a participar da pesquisa¹⁷. Foi instruído que o formulário ficaria aberto até uma semana depois do último dia de instalação, para que não houvesse grande atraso na entrevista, mas que permitisse uma reflexão sobre a experiência. Os sujeitos da pesquisa, portanto, não foram selecionados por critério dos autores, mas foram aqueles que se voluntariaram a contribuir dentre os participantes da oficina, gratuita e de livre inscrição.

O questionário ficou da seguinte forma:

- 1) Qual sua experiência com a música (você consome música, frequenta eventos musicais, pratica canto ou um instrumento, etc)?

¹⁷ Formulário utilizado nesta pesquisa. Disponível em: <<https://forms.gle/AoHy6jyNSCwnee586>>. Acesso em: 11 de out. de 2025.

- 2) Além da audição, quais sentidos ou partes do corpo você sentiu mais envolvidos ou estimulados?
- 3) Dos elementos extra-sonoros (como a TV, as bexigas ou as superfícies para o tato), o que você achou mais interessante?
- 4) O movimento do corpo no espaço contribuiu de que forma para a escuta?
- 5) A experiência modificou a forma como entende ou percebe a música? De que modo?
- 6) Questão aberta para outras impressões, opiniões ou sugestões;
- 7) Seu grau de perda auditiva;
- 8) Seu nome (opcional).

Resultados preliminares

As impressões dos autores com relação à instalação dos dias 9 e 10 de Outubro foram relatadas em memorando de formato livre. Esse memorando foi escrito do ponto de vista do observador participante, já que ambos os autores estiveram presentes ao longo de toda a instalação participando e dialogando com os demais. Esse relato será posteriormente confrontado com as entrevistas semi-estruturadas para uma análise mais completa da experiência subjetiva dos participantes da oficina.

Figura 4. Planta baixa da instalação na Casa Gambá Cultural. Em laranja, interfaces táteis; em azul, interfaces visuais; e em vermelho, interfaces de controle. Fonte: elaborado pelo autor.

Os autores observaram que os participantes não demoraram a engajar com a instalação. Bastou uma explicação breve das superfícies de controle e sensoriais para que tomassem a rédea do som e se movimentassem de forma exploratória. Poucas intervenções foram feitas após o início desse momento livre.

No decorrer da instalação, os participantes revelaram formas de escuta e interação que não foram antecipadas pelos autores. Alguns seguraram as bexigas muito próximas ao cone dos alto-falantes, podendo observar o “rabo” da bexiga se movimentar com a vibração do ar. Outros passaram alguns minutos deitados na plataforma de madeira ou sentados sobre o *subwoofer*, maximizando a superfície da pele em contato com as vibrações. O instrumento virtual 808, que atua normalmente nas frequências graves, foi tocado em registro mais agudo, permitindo executar melodias conhecidas.

Além do mais, a conversa com os participantes proporcionou uma troca de experiências valiosa para os autores, contando com estudantes do curso de dança, música, matemática e outros. Pendentes as autorizações para o uso da transcrição das conversas, que foram gravadas, esperamos poder utilizar ainda essa fonte no desenvolvimento futuro do SurdoSystem.

Conclusão

A instalação-oficina SurdoSystem e os resultados preliminares da sua realização, como observados pelos autores, indica uma recepção positiva do assunto da musicalidade surda e sua relação com a música de paredões — ao menos para o restrito público do festival universitário FEIA 26. Conceitos da THC, da cognição 4E e da discussão da musicalidade surda de modo geral nos mostram a importância de se discutir a música a partir da percepção surda, não apenas pelo direito de todas as pessoas em desenvolver uma musicalidade, mas pela riqueza e potencialidade da música surda.

Acreditamos que seja importante para o desenvolvimento futuro desta pesquisa estabelecer um diálogo próximo com a comunidade surda, a partir de associações locais como a Assucamp¹⁸. É necessário um aprofundamento quanto à relação da surdez com a apreciação da música eletrônica, tanto do ponto de vista da cognição e percepção das

¹⁸ Associação de Surdos de Campinas. Disponível em: <<https://www.assucamp.org.br/>>. Acesso em: 11 de out. de 2025.

sonoridades e sensorialidades desse guarda-chuva de gêneros musicais, como do ponto de vista histórico, cultural e social.

Esperamos que o resultado das entrevistas semi-estruturadas possa fornecer informações relevantes no desenvolvimento científico qualitativo da pesquisa, mas também acreditamos serem importantes no futuro uma abordagem quantitativa — particularmente, no que diz respeito à percepção e cognição musical de surdos e ouvintes e dos elementos particulares trazidos pela instalação SurdoSystem.

Agradecimentos

A realização do SurdoSystem foi possível graças ao apoio do NICS (Núcleo Interdisciplinar de Comunicação Sonora) da Unicamp, que forneceu boa parte do equipamento utilizado na instalação. Além disso, agradecemos a confiança e apoio da equipe de organização do FEIA (Festival do Instituto de Artes) e da Casa Gambá Cultural por oferecer espaço para a realização da oficina-instalação. Agradecemos o Yan Marrese pela confecção do pôster para divulgação, e da Amira Al Dergham pela narração do vídeo-texto.

Referências

A Sonic Pulse: The deaf experience of electronic music | Resident Advisor - YouTube. Disponível em:

<https://www.youtube.com/watch?v=7EMvzbt7IK4&ab_channel=ResidentAdvisor>. Acesso em: 31 ago. 2025.

BEZERRA, Denise; FIALHO, Francisco. Cognição 4E e música: revisão integrativa da literatura. **Opus**, v. 29, p. 1–31, 5 dez. 2023.

CARVALHO, Altieri Araujo. **Estudo da plasticidade cruzada nos centros de fala e audição em pessoas ouvintes e surdas através de psicofísica e ressonância magnética funcional.** Tese de doutorado—São Paulo: Universidade de São Paulo, 2009.

CHARMAZ, Kathy. **A construção da teoria fundamentada: um guia prático para análise quantitativa.** Porto Alegre: Artmed, 2009.

CORREIA, Daniele; MENDES, Áquilas; CARNUT, Leonardo. Determinação social do processo saúde-doença no contexto latino-americano: a importância do pensamento crítico em saúde. **Crítica revolucionária**, v. 2, 2022.

EGEDY, Stefanie. **Post-Music with Subwoofers as Instruments: A New Approach to Bodily Composition.** Disponível em: <<https://www.ctm-festival.de/magazine/post->

music-with-subwoofers-as-instruments-a-new-approach-to-bodily-composition>. Acesso em: 15 jul. 2025.

GARG, Mahak; YADAV, Akanksha; SINGH, Kiran. Resonating Silence: Music Perception in the Deaf and Hard of Hearing. *In: 2024 IEEE 11TH UTTAR PRADESH SECTION INTERNATIONAL CONFERENCE ON ELECTRICAL, ELECTRONICS AND COMPUTER ENGINEERING (UPCON)*. **Anais...** nov. 2024. Disponível em: <<https://ieeexplore.ieee.org/document/10983359/>>. Acesso em: 1 out. 2025

GOOD, Arla; REED, Maureen J.; RUSSO, Frank A. Compensatory Plasticity in the Deaf Brain: Effects on Perception of Music. **Brain Sciences**, v. 4, n. 4, p. 560–574, dez. 2014.

HAGUIARA-CERVELLINI, Nadir. **A musicalidade do surdo**. 2. ed. São Paulo: Plexus, 2003.

HENRIQUES, Julian. **Sonic bodies: reggae sound systems, performance techniques, and ways of knowing**. New York: Continuum, 2011.

LAURELL, Asa Cristina. A saúde-doença como processo social. **Revista Latinoamericana de Salud**, v. nº 2, p. 7–25, 1982.

MATHIAS, Mércia Santana. Produção acadêmica sobre música e surdez: o que revelam as publicações brasileiras. **Revista da ABEM**, v. 27, n. 42, 30 jun. 2019.

MATURANA, Humberto R.; VARELA, Francisco J. **A Árvore do Conhecimento**. São Paulo: Palas Athena, 2004.

MERCHEL, Sebastian; ALTINSOY, M. Ercan. Psychophysical comparison of the auditory and tactile perception: a survey. **Journal on Multimodal User Interfaces**, v. 14, n. 3, p. 271–283, set. 2020.

PAULA, Tatiane Ribeiro Moraes de; PEDERIVA, Patrícia Lima Martins. A musicalidade das pessoas surdas: um olhar a partir da teoria histórico-cultural. **DELTA: Documentação de Estudos em Lingüística Teórica e Aplicada**, v. 38, p. 202257176, 2022.

QUÍNAMO, Lucas. **Entre a imagem, a prática e a música: analisando os processos criativos de A Dream Within A Dream, de Tatiana Catanzaro, e de Furnas 1, de Felipe de Almeida Ribeiro**. Dissertação—Campinas: [S.n.].

SILVA, Andressa Samanta [UNESP. Música surda: percepção e aprendizado musical do surdo. 1 nov. 2022.

SMALL, Christopher. **Musicking: the meanings of performing and listening**. Wesleyan University Press, 1998.

Student Stories | Elliot Williams on making DnB for the deaf community - YouTube. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=5h58-sqI2MI&ab_channel=dBsInstitute>. Acesso em: 31 ago. 2025.

VARELA, Francisco J.; THOMPSON, Evan; ROSCH, Eleanor. **A mente incorporada: Ciências cognitivas e a experiência humana**. Porto Alegre: Artmed, 2003.

VYGOTSKY, Lev Semiónovic. **Obras escogidas: Tomo V.** 1. ed. Moscou: Editorial Pedagógica, 1997.